

**ANALISIS NILAI-NILAI TARBAWI DALAM HADIS
PENGUTUSAN MUADZ BIN JABAL KE YAMAN DAN
RELEVANSINYA TERHADAP KEPEMIMPINAN PENGAJAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Strata I (S1)

Oleh:

Habibah

NIM : 222301056

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**

DARUL QALAM

TANGERANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Habibah
NIM : 222301056
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Analisis Nilai-nilai Tarbawi dalam
Hadis Pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dan Relevansinya
terhadap Kepemimpinan Pengajar

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal
Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:
Oleh Dewan Penguji,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA
NIDN:

Abdul Rohman, M.Pd.
NIDN:

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Habibah
NIM : 222301056
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Analisis Nilai-nilai Tarbawi dalam Hadis Pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Pengajar

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:
Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Habibah
NIM : 222301056
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Analisis Nilai-nilai Tarbawi dalam Hadis Pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Pengajar

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat hari ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Tangerang, 15 Juni 2026

Habibah
NIM: 222301056

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Habibah
NIM : 222301056
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Analisis Nilai-nilai Tarbawi Dalam Hadis
Pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dan Relevansinya terhadap
Kepemimpinan Pengajar

Disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang :

1.

Pembimbing I

2.

Pembimbing II

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“اعملوا فكل ميسر لما خلق له”

“Beramallah kalian, karena masing-masing dimudahkan (untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya).” (HR. Muslim, no. 2648)

Skripsi/ Tugas Akhir ini
kupersembahkan untuk orang tua, keluarga,
guru, sahabat, teman, dan semua pihak yang
telah bertanya : “Kapan sidang?”, “Kapan
lulus?”, “Kapan wisuda?”, dan lain
sejenisnya. Kalian adalah alasan untuk
segera menyelesaikan Skripsi/ Tugas Akhir
ini.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam sebagai upaya membimbing dan membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam menjalankan perannya, pengajar memerlukan landasan nilai. Salah satu sumber nilai tersebut terdapat dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman yang memuat prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam menyampaikan ajaran secara bertahap dan bijaksana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman serta menjelaskan relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berupa hadis pengutusan Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kitab syarah hadis, buku pendidikan Islam, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman mengandung nilai-nilai tarbawi berupa nilai tauhid, prinsip *tadarruj*, amanah dan tanggung jawab, keteladanan, serta kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut relevan dengan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam karena dapat

menjadi landasan dalam membangun orientasi pendidikan yang berlandaskan keimanan, melaksanakan pembelajaran sesuai kondisi peserta didik, menjalankan tugas secara bertanggung jawab, memberikan keteladanan, serta menumbuhkan kepedulian sosial dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dapat dijadikan dasar dalam membangun kepemimpinan pengajar yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam.

Kata kunci: Nilai tarbawi, Hadis Pengutusan Muadz bin Jabal, Kepemimpinan pengajar, Pendidikan Islam.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of teacher leadership in Islamic education as an effort to guide and shape students' character based on Islamic values. In carrying out their role, teachers require a foundation of values. One source of these values is found in the hadith regarding the dispatch of Muadh bin Jabal to Yemen, which contains the principles of Islamic education in conveying teachings gradually and wisely. This study aims to analyze the educational values contained in the hadith regarding the dispatch of Muadh bin Jabal to Yemen and to explain their relevance to teacher leadership in Islamic education. This study employs a qualitative approach using library research. The primary data source consists of the hadith regarding the dispatch of Muadh bin Jabal as narrated by Imam Al-Bukhari and Imam Muslim, while secondary data was obtained from hadith commentaries, books on Islamic education, and relevant scholarly journals. Data were collected through documentary analysis and analyzed using content analysis. The results indicate that the hadith regarding the dispatch of Muadh bin Jabal to Yemen contains educational values such as the value of tawhid, the principle of tadarruj, trustworthiness and responsibility, exemplary conduct, and social concern. These values are relevant to teacher leadership in Islamic education because they can serve as a foundation for building an educational orientation rooted in faith, conducting instruction

tailored to students' needs, carrying out duties responsibly, setting a good example, and fostering social concern within the educational environment. Thus, the hadith regarding the dispatch of Muadh bin Jabal to Yemen can serve as a basis for developing teacher leadership that aligns with the goals of Islamic education.

Keywords: Tarbawi values, Hadith on the Dispatch of Muadh bin Jabal, Teacher leadership, Islamic education.

KATA PENGANTAR

Puji syukur layak penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas semua hidayah, taufik, dan rahmat yang diberikan-Nya berupa kemudahan dalam proses pembuatan Skripsi/ Tugas Akhir ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa penulis sampaikan untuk Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wasalam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Maka penulis ingin mengucapkan, secara tulus dari lubuk hati, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Drs. H. Abdurrahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
3. Abdul Rohman, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
4. Indri Machtifaliandri, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini.

5. Fadhilah, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan saran yang konstruktif.
6. Kedua orang tua saya, Imam Setiono dan Halimah, yang tidak henti- hentinya memberikan dukungan moral maupun materi, serta doa yang tiada putus untuk kelancaran studi saya.
7. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Pendidikan Agama Islam, khususnya teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan selama ini.
8. Serta semua pihak yang tidak mampu saya sebutkan satu per satu namanya, yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini.

Selain itu, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini. Sehingga dengan segenap kerendahan hati, penulis memohon saran dan kritik yang membangun agar Skripsi/ Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.

Tangerang, 19 Juni 2026

Habibah

DAFTAR ISI

SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Landasan Teori	10
B. Kajian Pustaka	21
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III	27
METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian.....	27
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data	29
F. Teknik Keabsahan Data.....	30
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	31
B.	Analisis Hasil Penelitian	32
C.	Relevansi Nilai-nilai Tarbawi terhadap Kepemimpinan Pengajar	36
D.	Pembahasan	39
BAB V		46
KESIMPULAN DAN SARAN		46
A.	Kesimpulan	46
B.	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga upaya internalisasi nilai-nilai yang membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks ini, pengajar memegang peran penting sebagai pembimbing sekaligus pemimpin yang bertanggung jawab mengarahkan peserta didik menuju tujuan pendidikan Islam secara menyeluruh. Dalam pendidikan Islam, hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasalam* tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembentukan nilai, akhlak, dan karakter peserta didik. Melalui hadis, dapat ditemukan berbagai prinsip pendidikan yang relevan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Salah satu kajian yang menunjukkan hal tersebut adalah penelitian (Ishaki dkk., 2025) yang menjelaskan bahwa hadis tarbawi memiliki kontribusi penting dalam pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam. Dengan demikian, peran pengajar sebagai pemimpin dalam pendidikan Islam perlu didasarkan pada nilai-nilai tarbawi yang bersumber dari hadis.

Pendidikan Islam pada dasarnya tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam praktiknya, proses pendidikan seringkali kali lebih banyak menitikberatkan pada pencapaian akademik sehingga aspek pembinaan nilai dan karakter belum sepenuhnya memperoleh perhatian yang seimbang. Padahal keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu, pendidikan Islam memerlukan figur pengajar yang tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu membimbing, mengarahkan, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Peran tersebut menunjukkan bahwa pengajar pada hakikatnya memiliki fungsi kepemimpinan dalam proses pendidikan. Kepemimpinan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran, tetapi juga kemampuan menanamkan nilai, membentuk karakter, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dalam konteks inilah nilai-nilai pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis menjadi penting untuk dikaji karena dapat memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang pemimpin dituntut memiliki integritas, keadilan, kebijaksanaan, serta kemampuan membimbing dan menjadi teladan. Prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut bersumber dari Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasalam*. Kajian terhadap hadis Muadz bin Jabal menunjukkan bahwa pemberian amanah kepemimpinan dalam Islam selalu disertai dengan arahan sistematis dan tanggung jawab moral yang jelas (Maslul & Hidayat, 2021).

Salah satu hadis yang mencerminkan praktik kepemimpinan dan pendidikan secara langsung adalah hadis tentang pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman. Hadits ini merekam dialog edukatif antara Rasulullah *shallallahu alaihi wasalam* dengan Muadz sebelum menjalankan tugas dakwah dan kepemimpinan. Dalam dialog tersebut, Nabi membekali Muadz dengan prinsip-prinsip dasar tauhid, metode penyampaian ajaran Islam secara bertahap, serta pedoman pengambilan keputusan berdasarkan Al-Quran, sunah, dan ijtihad. Prinsip *tadarruj* yang terkandung dalam hadis ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menekankan proses pembinaan secara sistematis dan sesuai dengan kesiapan objek didik (Ishaki dkk., 2025).

Kajian terhadap hadis pengutusan Muadz bin Jabal selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek Fiqh, dakwah, dan ijtihad hukum. Sementara itu, kajian yang menempatkan hadis ini sebagai sumber

nilai-nilai tarbawi dan relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam masih relatif terbatas. Padahal, hadis tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan yang relevan dengan peran pengajar sebagai pemimpin dalam proses pendidikan, seperti amanah, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan keteladanan. Nilai-nilai tarbawi dalam hadis memiliki fungsi sebagai pilar pembentukan karakter dan arah pendidikan Islam yang komprehensif (Ishaki dkk., 2025).

Kondisi pendidikan saat ini menuntut pengajar untuk memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Pengajar dihadapkan pada keragaman karakter peserta didik dan problematika tantangan pendidikan. Situasi ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai tarbawi yang bersumber dari sunah Nabi sebagai landasan penguatan kepemimpinan pengajar dalam menjalankan proses pendidikan agar berjalan secara efektif dan bermakna.

Pemilihan tema penelitian ini didorong oleh keinginan penulis untuk memahami secara lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Islam, khususnya nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis nilai-nilai tarbawi dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman serta relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam melalui pendekatan studi pustaka.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis simpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Hadis pengutusan Muadz bin Jabal mengandung nilai-nilai tarbawi yang belum dikaji secara sistematis relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar.
2. Kajian terhadap hadis pengutusan Muadz bin Jabal masih lebih banyak difokuskan pada aspek Fiqh dan dakwah, sementara kajian kepemimpinan belum banyak dibahas secara khusus.
3. Belum ada gambaran jelas mengenai bagaimana nilai-nilai tarbawi dalam hadis tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pengajar dalam memimpin dan mendidik peserta didik.
4. Hubungan antara nilai tarbawi, kepemimpinan Islam, dan praktik pendidikan masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

C. Pembatasan Masalah

Guna membuat penulis lebih fokus dan tidak melebar, penelitian ini hadir dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis nilai-nilai tarbawi dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman.
2. Pembahasan kepemimpinan Islam ditinjau dari nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis tersebut bukan kepemimpinan politik atau sosial secara umum.
3. Analisis relevansi nilai-nilai tarbawi tersebut terhadap peran pengajar sebagai pemimpin dalam proses pendidikan.
4. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada “Analisis nilai-nilai tarbawi dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman serta relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar (studi pustaka).”

1. Apa saja nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman?
2. Bagaimana nilai-nilai tarbawi tersebut menggambarkan prinsip kepemimpinan dalam Islam?
3. Bagaimana relevansi nilai-nilai tarbawi tersebut terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam?

4. Bagaimana penerapan nilai-nilai tarbawi dari hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dapat dijadikan pedoman dalam praktik kepemimpinan pengajar?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman.
2. Menganalisis nilai-nilai tarbawi tersebut dalam perspektif kepemimpinan Islam.
3. Menjelaskan relevansi nilai-nilai tarbawi dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam bidang hadis tarbawi dan kepemimpinan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai tarbawi dan prinsip kepemimpinan dari hadis tersebut yang dapat diterapkan secara langsung, serta menjadi rujukan bagi pengajar dalam menginternalisasikan nilai-nilai kepemimpinan berbasis sunah Nabi dalam proses pendidikan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara terstruktur untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi penelitian serta memberikan gambaran pembahasan yang komprehensif dan sistematis dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman pengesahan, pernyataan keabsahan, halaman moto dan persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, halaman daftar isi.

Pada bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab dua yang merupakan bab kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang berisi tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang menjelaskan alur penelitian.

Selanjutnya pada bab tiga yang merupakan bab metodologi penelitian, terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Selanjutnya pada bab empat yang merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Dan kemudian bab lima yang merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Terakhir pada penyusunan skripsi ini, penulis menyertakan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian dan Kedudukan Hadis Tarbawi

Kata dasar dari hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hadits* yang berarti baru; kabar; percakapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata hadis berarti sabda; perbuatan; takrir (ketetapan) Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasalam* yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam; sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al Quran.

Secara terminologi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasalam* baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*takrir*), maupun sifat pribadi beliau. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang memiliki peran penting dalam membentuk nilai, akhlak, dan pola pendidikan umat Islam. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam proses pembinaan manusia. Melalui hadis, tergambar bagaimana Nabi mendidik para sahabat dengan pendekatan yang manusiawi, dialogis dan kontekstual.

Dalam konteks pendidikan Islam, hadis menjadi rujukan utama penanaman nilai moral dan pembentukan karakter. Hadis-hadis yang memuat pesan pendidikan dikenal sebagai hadis tarbawi, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat nilai, prinsip, dan metode pendidikan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, hadis tarbawi memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan konsep Pendidikan Agama Islam.

2. Konsep Nilai Tarbawi dalam Pendidikan Islam

Nilai-nilai tarbawi merupakan nilai-nilai pendidikan yang bertujuan membentuk kepribadian manusia yang seimbang antara aspek keimanan, akhlak, intelektual, dan sosial. Dalam pendidikan Islam, tarbiah tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (Ishaki dkk., 2025).

Nilai-nilai tarbawi berfungsi sebagai landasan pembentukan karakter, sikap, dan perilaku peserta didik. Nilai-nilai tersebut diarahkan untuk menanamkan kesadaran tauhid, membentuk akhlak mulia, mengembangkan kemampuan berpikir rasional, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial (Ishaki dkk., 2025).

Dalam perspektif pendidikan agama Islam, nilai-nilai tarbawi bersumber dari Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad. Sunah tidak hanya memuat ajaran normatif, tetapi juga menggambarkan

praktik pendidikan yang aplikatif dan kontekstual dalam pembinaan umat (Al-Ghazali, t.t.).

3. Kepemimpinan Pengajar dalam Perspektif Pendidikan Islam

Kepemimpinan dalam pendidikan Islam merupakan kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, dan memengaruhi peserta didik menuju tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pengajar tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual (Al-Mawardi, t.t.). Dalam Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki keteladanan, kejujuran, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan (Ibn Taymiyyah, t.t.). Kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam berorientasi pada pembinaan nilai, bukan sekedar pengendalian. Pengajar diharapkan mampu menanamkan nilai keimanan dan tanggung jawab, serta membimbing peserta didik melalui keteladanan (Al-Ghazali, t.t.)

4. Hadis Pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman tentang Metode Dakwah dan Pendidikan

Hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman merupakan salah satu hadis yang menggambarkan proses pembekalan yang dilakukan Nabi Muhammad kepada seorang sahabat sebelum menjalankan tugas dakwah dan kepemimpinan. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak

hanya memberikan amanah, tetapi juga memberikan arahan metodologis yang bersifat tarbawi dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan umat (*HR. Al-Bukhari dan Muslim*).

Ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Nabi memberikan petunjuk agar dakwah dan pendidikan dimulai dari penanaman tauhid, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban salat lima waktu, dan selanjutnya zakat. Urutan tersebut mencerminkan pendekatan pendidikan yang sistematis dan bertahap sesuai dengan kesiapan objek dakwah (*HR. Al-Bukhari dan Muslim*).

Teks Hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَنُزِدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Terjemahan Hadis:

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* ia berkata: Ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wasalam* mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka telah menaati hal tersebut, maka beritahukanlah

kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka telah menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR. *Al-Bukhari* dan *Muslim*).

Hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam *Sahih Al-Bukhari*, Kitab *Az-Zakah*, Bab *Wajib Az-Zakah*, hadis nomor 1395. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Sahih Muslim* nomor 19. Kedua riwayat tersebut menunjukkan bahwa hadis ini memiliki tingkat validitas yang tinggi karena tercantum dalam dua kitab hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama.

Keterangan Riwayat Hadis:

Hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman ini diriwayatkan oleh *Al-Bukhari* dan *Muslim*, sehingga memiliki derajat kesahihan yang tinggi. Hadits ini banyak dijadikan rujukan dalam kajian pendidikan Islam karena memuat prinsip dakwah dan pendidikan yang bertahap serta menekankan peran pemimpin dalam membimbing umat secara sistematis.

Hadis ini menjadi dasar penting dalam penelitian ini karena memuat prinsip-prinsip pendidikan Islam yang relevan dengan kepemimpinan pengajar, terutama dalam hal penentuan prioritas materi pembelajaran, metode penyampaian ajaran, serta tanggung

jawab seorang pemimpin dalam membimbing umat secara berkelanjutan. Hadis tarbawi dalam konteks ini berfungsi sebagai sumber nilai pendidikan yang aplikatif dan kontekstual dalam pendidikan Islam (Ishaki dkk., 2025).

5. Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan yang dilakukan untuk membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek keimanan, akhlak, dan cara seseorang menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan Islam diarahkan pada terbentuknya pribadi yang memiliki keseimbangan antara kemampuan berpikir, kematangan spiritual, dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan Islam, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas manusia. Melalui pendidikan seseorang dibimbing untuk mengenal Tuhannya, memahami tujuan hidupnya, serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Karena itu keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Abuddin Nata menjelaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia (Nata, 2016).

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Hasan Langgulung yang menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan jasmani, akal, dan rohani secara seimbang (Langgulung, 2003). Berdasarkan penjelasan tersebut, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pembinaan yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan. Arah pendidikan tidak berhenti pada pencapaian akademik, melainkan juga pada pembentukan karakter dan kualitas kepribadian. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal memiliki keterkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, khususnya dalam membentuk manusia yang memiliki keimanan, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama.

6. Peran Pengajar dalam Pendidikan Islam

Pengajar merupakan salah satu unsur penting dalam proses pendidikan. Kehadiran pengajar tidak hanya diperlukan untuk menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga untuk mendampingi peserta didik dalam proses perkembangan dirinya. Dalam pendidikan Islam, pengajar dipandang sebagai figur yang memiliki tanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Peran pengajar tidak terbatas pada aktivitas mengajar di dalam kelas. Dalam praktiknya, pengajar juga berfungsi sebagai pembimbing yang membantu peserta didik menghadapi berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan

pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengajar memiliki peran sebagai motivator yang mendorong peserta didik agar terus berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Menurut Mulyasa, pengajar yang profesional tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan mereka (Mulyasa, 2015). Sementara itu menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Karena itu, pengajar tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu peserta didik mengembangkan karakter dan sikap yang baik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara lebih utuh. (Tafsir, 2004). Dalam pendidikan Islam, peran pengajar tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepemimpinan. Hal ini karena pengajar memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan proses pembelajaran sekaligus membimbing perkembangan peserta didik menuju tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pengajar tidak selalu ditunjukkan melalui posisi atau jabatan tertentu, melainkan tercermin dalam kemampuan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, memberikan arahan yang jelas, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses perkembangan mereka. Oleh sebab

itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan pengajar dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya secara efektif.

Mulyasa menjelaskan bahwa pengajar memiliki peran sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Berbagai peran tersebut menunjukkan bahwa tugas pengajar tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup upaya membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal (Mulyasa, 2015). Dalam praktiknya, pengajar sering dihadapkan pada berbagai kondisi dan karakter peserta didik yang berbeda sehingga diperlukan kemampuan untuk mengambil keputusan, memberikan arahan, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Keberhasilan proses pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh materi yang diajarkan, tetapi juga oleh cara pengajar membimbing peserta didik selama kegiatan belajar berlangsung. Dalam banyak situasi, peserta didik lebih mudah memahami suatu nilai ketika melihat penerapannya secara langsung dalam sikap dan perilaku pengajar. Karena itu, keberadaan pengajar memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar penyampai pengetahuan. Suyadi menjelaskan bahwa kepemimpinan guru berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik melalui keteladanan, pembiasaan, dan pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus (Suyadi, 2014). Peran tersebut

menunjukkan bahwa pengajar tidak hanya bertugas mengembangkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga membantu membentuk karakter yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep kepemimpinan dalam pendidikan Islam yang menempatkan pengajar sebagai figur yang memiliki tanggung jawab moral terhadap perkembangan peserta didik. Kepemimpinan yang dijalankan pengajar tidak hanya bertujuan mencapai keberhasilan akademik, tetapi juga membentuk sikap, karakter, dan kebiasaan yang baik. Dengan demikian, kepemimpinan pengajar dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan peserta didik melalui ilmu, keteladanan, dan tanggung jawab yang dimiliki dalam proses pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sering kali menjadikan pengajarnya sebagai sosok yang layak ditiru. Dari cara berbicara, sikap ketika menghadapi masalah, maupun cara memperlakukan orang lain dapat menjadi pelajaran yang secara tidak langsung diterima oleh peserta didik. Maka dari itu pengajar memiliki peran yang strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus pembentukan karakter.

7. Pendidikan Karakter dalam Islam

Pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam karena berkaitan dengan pembentukan sikap dan

perilaku peserta didik. Melalui pendidikan karakter peserta didik diarahkan untuk mengenal nilai-nilai kebaikan, memahami pentingnya nilai tersebut, dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik.

Dalam Islam pembentukan karakter memiliki hubungan yang erat dengan konsep akhlak. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak cukup dipahami secara teoretis, tetapi perlu ditanamkan melalui pembiasaan dan keteladanan yang berlangsung secara terus-menerus.

Thomas Lickona menjelaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan membantu peserta didik memahami nilai kebaikan, memiliki komitmen terhadap nilai tersebut, dan mewujudkannya dalam tindakan nyata (Lickona, 2013). Pembentukan karakter memerlukan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak dapat dicapai hanya melalui penyampaian nasihat. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kepedulian, dan keteladanan perlu dibiasakan agar menjadi bagian dari perilaku peserta didik. Penelitian Munawarsyah dkk., menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tetap memiliki peran penting dalam pendidikan karakter karena membantu peserta didik mengembangkan kesadaran moral dan sosial di tengah perubahan zaman (Munawarsyah

dkk., 2024). Melalui proses tersebut, pendidikan karakter tidak hanya berfungsi membentuk perilaku yang baik, tetapi juga membantu peserta didik memahami alasan mengapa nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan tersebut sejalan dengan upaya membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Abuddin Nata juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter dalam Islam diarahkan pada pembentukan manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual (Nata, 2016).

Kaitan pendidikan karakter dengan penelitian ini dapat dilihat pada nilai-nilai yang terkandung dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman. Nilai amanah, tanggung jawab, keteladanan, dan kepedulian sosial yang terdapat dalam hadis tersebut merupakan bagian dari karakter yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan karakter menjadi salah satu landasan yang dapat digunakan untuk memahami relevansi nilai-nilai tarbawi terhadap kepemimpinan pengajar.

B. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan serta membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian telah mengkaji hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dari berbagai perspektif

keilmuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maslul dan Hidayat mengkaji hadis pengutusan Muadz bin Jabal dengan fokus pada nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam Islam. Penelitian ini menempatkan hadis Muadz sebagai dasar metodologis dalam pengambilan keputusan hukum melalui rujukan kepada Al-Quran, sunah, dan ijtihad. Hasil penelitian tersebut menegaskan pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan otoritas hukum Islam. Namun, kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan belum mengkaji hadis Muadz bin Jabal dari perspektif nilai-nilai tarbawi serta relevansinya dengan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam (Maslul & Hidayat, 2021).

Penelitian lain dilakukan oleh (Ishaki dkk., 2025) yang membahas hadis tarbawi sebagai pilar konsep pendidikan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasalam* berperan penting dalam pembentukan nilai pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan karakter dan peran pendidik sebagai pembina nilai. Meskipun demikian, penelitian ini mengkaji hadis tarbawi secara umum dan tidak secara khusus menjadikan hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai objek kajian utama.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Moh dkk., 2025) yang membahas pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis nilai-nilai hadis tarbawi dalam meningkatkan keterampilan abad ke-21. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tarbawi dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan keterampilan sosial yang baik. Penelitian tersebut menitikberatkan pada implementasi nilai hadis tarbawi dalam pembelajaran. Adapun penelitian ini berfokus pada analisis nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman serta relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam (Moh dkk., 2025).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Khanifatul Azizah dan Muhammad Abdul Fuadi mengenai profesionalisme guru dalam Islam melalui kajian konseptual hadis tarbawi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa profesionalisme pengajar dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan penguasaan ilmu, tetapi juga mencakup integritas moral, keteladanan, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pendidikan (Khanifatul Azizah & Fuadi, 2021). Meskipun memiliki kesamaan dalam penggunaan hadis tarbawi sebagai landasan kajian, penelitian ini secara khusus mengkaji hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai sumber nilai tarbawi yang relevan dengan kepemimpinan pengajar.

Selain itu, pemikiran ulama klasik seperti Al-Mawardi, Ibnu Taymiyyah, dan Al-Ghazali banyak dijadikan rujukan dalam kajian kepemimpinan Islam. Al-Mawardi menekankan kepemimpinan

sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, Ibnu Taymiyyah memandang kepemimpinan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat, sementara Al-Ghazali menempatkan kepemimpinan sebagai proses pembinaan moral dan keteladanan. Namun, kajian-kajian tersebut bersifat konseptual dan belum secara spesifik mengaitkan pemikiran kepemimpinan tersebut dengan hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dalam konteks kepemimpinan pengajar.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis nilai-nilai tarbawi dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman serta mengaitkannya dengan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai sumber nilai tarbawi dan mengkaji relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar, sehingga memiliki kebaruan pada fokus kajian dan sudut pandang pendidikan yang digunakan.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasalam* merupakan sumber nilai pendidikan Islam yang memberikan arahan normatif dalam proses pembinaan umat. Hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman memuat petunjuk Rasulullah *shallallahu alaihi wasalam* tentang metode dakwah dan pendidikan yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari penanaman tauhid, dilanjutkan dengan kewajiban salat lima waktu, dan kemudian zakat. Urutan tersebut menunjukkan nilai-nilai tarbawi yang meliputi tauhid sebagai fondasi pendidikan, prinsip pendidikan bertahap (*tadarruj*), keteladanan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini menjadi dasar pembentukan karakter dalam pendidikan Islam. Dalam lingkup pendidikan Islam, pengajar berperan sebagai pemimpin yang membimbing dan mengarahkan peserta didik melalui proses pendidikan yang bernilai dan sistematis. Oleh karena itu, nilai-nilai tarbawi dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman memiliki relevansi langsung dengan kepemimpinan pengajar, khususnya dalam penentuan prioritas pembelajaran dan pembinaan akhlak. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar analisis hubungan antara nilai-nilai tarbawi dan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam. Sebagaimana digambarkan berikut ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam KBBI, metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Sedangkan penelitian berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis makna, nilai, serta konsep yang terkandung dalam sumber-sumber teks, khususnya hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman, yang berkaitan dengan nilai-nilai tarbawi dan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam.

Pendekatan studi pustaka digunakan karena sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur tertulis bukan dari pengumpulan data lapangan. Yang berupa hadis, kitab syarah hadis, buku-buku pendidikan Islam, maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menelaah hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman beserta penjelasan para ulama dan literatur pendidikan Islam yang relevan. Pendekatan ini dipandang sesuai dengan fokus penelitian yang menekankan pada analisis nilai-nilai tarbawi dan relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hadis tentang pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam *sahihnya*. Hadis ini dijadikan sebagai objek utama penelitian untuk dianalisis kandungan nilai-nilai tarbawi serta prinsip kepemimpinan pengajar yang terkandung di dalamnya. Adapun sumber data sekunder berupa kitab-kitab hadis dan syarahnya, buku-buku yang membahas pendidikan Islam dan kepemimpinan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoretis penelitian yang komprehensif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan Teknik studi dokumentasi.

1. Teknik Studi Dokumentasi

Dalam teknik studi dokumentasi, penulis mengumpulkan data dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman, konsep nilai tarbawi, serta kepemimpinan dalam perspektif Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data yang berkaitan dengan nilai-nilai tarbawi dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dan relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman serta literatur pendukung dianalisis dengan cara menelaah, menafsirkan, dan menguraikan makna kandungan hadis untuk menemukan nilai-nilai tarbawi yang berkaitan dengan kepemimpinan.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi kandungan hadis yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kepemimpinan, mengelompokkan nilai-nilai tarbawi

yang ditemukan berdasarkan kajian literatur pendidikan Islam, serta menganalisis relevansi nilai-nilai tarbawi tersebut terhadap peran pengajar sebagai pemimpin dalam pendidikan Islam. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dan sistematis.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga dengan menggunakan sumber-sumber literatur yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penulis juga melakukan perbandingan antara berbagai pendapat ulama dan ahli pendidikan Islam yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang objektif. Selain itu, penulis menelaah kitab-kitab syarah hadis dan literatur pendidikan Islam untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman sesuai dengan konteks dan makna yang benar. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah hadis tentang pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sehingga termasuk dalam kategori hadis sahih dan dapat dijadikan dasar dalam pembahasan pendidikan, dakwah, serta kepemimpinan dalam Islam (Al-Bukhari, t.t.; Muslim, t.t.). Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasalam* mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Sebelum keberangkatan Muadz, Rasulullah memberikan arahan mengenai tahapan penyampaian ajaran Islam secara bertahap, dimulai dari ajakan kepada tauhid, kemudian kewajiban salat 5 waktu, dan dilanjutkan dengan zakat. Urutan tersebut memperlihatkan bahwa Rasulullah memiliki pendekatan yang sistematis dalam menyampaikan pendidikan kepada masyarakat. Ajaran tidak diberikan secara sekaligus, melainkan disesuaikan dengan prioritas nilai yang harus dipahami terlebih dahulu. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya memberikan tugas dakwah, tetapi juga memberikan pedoman tentang cara menyampaikan ajaran Islam secara sistematis. Urutan penyampaian tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan dalam Islam dilakukan dengan

memperhatikan prioritas dan kesiapan objek didik. Jika dicermati, urutan ini tidak disusun secara kebetulan. Rasulullah menunjukkan bahwa penyampaian ajaran perlu memperhatikan prioritas dan kondisi masyarakat. Dengan kata lain, terdapat pendekatan yang terarah dalam proses penyampaian nilai-nilai Islam. Dalam kajian pendidikan Islam, hadis yang memuat nilai-nilai pendidikan dikenal sebagai hadis tarbawi. (Subhi Nur Ishaki, 2025) menjelaskan bahwa hadis tarbawi memiliki peran penting dalam membentuk dasar pendidikan Islam, khususnya dalam pembangunan karakter, penguatan keimanan, dan pembinaan nilai moral peserta didik serta pengembangan konsep pendidikan Islam. Jika dikaitkan dengan pendidikan saat ini, isi hadis tersebut masih relevan karena pengajar tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan dalam membimbing, mengarahkan, dan membentuk karakter peserta didik melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

B. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman, ditemukan beberapa nilai tarbawi yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai tauhid, pendidikan bertahap (*tadarruj*), amanah dan tanggung jawab, keteladanan, serta kepedulian sosial.

1. Tauhid sebagai landasan pendidikan

Nilai pertama yang terlihat dalam hadis tersebut adalah tauhid sebagai dasar pendidikan. Rasulullah memulai arahan kepada Muadz dengan mengajak masyarakat untuk mengesakan Allah sebelum menyampaikan ajaran lainnya. Penempatan tauhid pada bagian awal arahan Rasulullah memperlihatkan bahwa pembentukan keimanan ditempatkan sebagai fondasi sebelum penyampaian ajaran lainnya. Susunan tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan Islam tidak dimulai dari aspek teknis ibadah semata, melainkan dari upaya membangun keyakinan yang kuat dalam diri seseorang. (Ishaki dkk., 2025) menjelaskan bahwa nilai tauhid berperan dalam membentuk karakter dan kesadaran spiritual peserta didik. Dengan adanya landasan keimanan yang kuat, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam konteks pendidikan saat ini, nilai tauhid menjadi penting karena proses pendidikan sering kali lebih menekankan aspek akademik dibandingkan pembentukan nilai spiritual. Akibatnya, peserta didik dapat mengalami krisis moral dan kehilangan arah dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengajar memiliki peran penting dalam menanamkan nilai keimanan kepada peserta didik melalui pembelajaran maupun keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendidikan bertahap (*tadarruj*)

Nilai berikutnya adalah pendidikan bertahap atau *tadarruj*. Rasulullah menyampaikan ajaran Islam secara berurutan, dimulai dari tauhid, kemudian salat, lalu zakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan peserta didik. (Ishaki dkk., 2025) menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap akan membantu peserta didik memahami materi secara lebih baik. Kondisi peserta didik dalam proses pembelajaran memiliki karakteristik yang beragam. Sebagian mampu memahami materi dengan cepat, sementara sebagian lainnya memerlukan waktu dan pendampingan yang lebih intensif. Keragaman tersebut menunjukkan pentingnya penyesuaian strategi pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat diterima secara lebih optimal. Prinsip *tadarruj* juga memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran yang dijalani peserta didik.

3. Nilai amanah dan tanggung jawab

Pengutusan Muadz bin Jabal menunjukkan adanya nilai amanah dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. (Maslul & Hidayat, 2021) menjelaskan bahwa amanah dalam pendidikan berkaitan dengan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Amanah yang diberikan Rasulullah kepada Muadz bin Jabal menunjukkan bahwa kepercayaan dalam Islam selalu disertai tanggung

jawab. Tugas membimbing masyarakat tidak diberikan secara sembarangan, melainkan kepada sosok yang memiliki kesiapan ilmu dan kualitas pribadi yang baik. Gambaran tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan profesi pengajar. Dalam lingkungan pendidikan, pengajar tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyampaian materi, tetapi juga terhadap perkembangan sikap, cara berpikir, dan karakter peserta didik. Karena itu amanah pendidikan tidak dapat dipandang sekadar sebagai tugas administratif, melainkan sebagai tanggung jawab yang memiliki dimensi moral dan pendidikan secara bersamaan.

4. Keteladanan

Muadz bin Jabal diutus tidak hanya untuk menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat yang akan dihadapinya. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa keteladanan memiliki posisi penting dalam pendidikan Islam. (Ishaki dkk., 2025) menjelaskan bahwa perilaku pengajar memiliki pengaruh besar terhadap peserta didik karena peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik sering kali lebih mudah mencontoh tindakan dibandingkan hanya mendengarkan nasehat. Atas dasar itulah sikap dan perilaku pengajar menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Keteladanan tidak hanya berkaitan dengan cara berbicara, tetapi juga menyangkut kedisiplinan, tanggung

jawab, dan cara berinteraksi dengan peserta didik maupun lingkungan sekitar.

5. Kepedulian sosial

Nilai terakhir yang terdapat dalam hadis tersebut adalah kepedulian sosial. Rasulullah menjelaskan tentang zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Perintah zakat dalam hadis tersebut memperlihatkan bahwa Islam juga menekankan hubungan sosial. (Maslul & Hidayat, 2021) menjelaskan bahwa nilai sosial dalam pendidikan Islam berkaitan dengan pembentukan sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Dalam praktik pendidikan saat ini, nilai kepedulian sosial menempati posisi yang penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki rasa empati dan tanggung jawab sosial. Peran pengajar dalam menanamkan nilai tersebut sangat penting, baik melalui pembelajaran maupun melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya membentuk individu yang taat secara personal, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial di sekitarnya.

C. Relevansi Nilai-nilai Tarbawi terhadap Kepemimpinan Pengajar

Nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman menunjukkan keterkaitan yang erat dengan peran pengajar dalam pendidikan Islam. Keterkaitan tersebut dapat

dilihat dari kesamaan tujuan antara tugas yang dijalankan Muadz bin Jabal dengan peran pengajar, yaitu membimbing, mengarahkan, dan membantu proses perkembangan individu menuju keadaan yang lebih baik. Nilai tauhid memberikan arah bagi pengajar dalam menjalankan tugas pendidikan. Keberadaan pengajar tidak hanya berkaitan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga berhubungan dengan upaya menanamkan kesadaran bahwa ilmu memiliki dimensi tanggung jawab. Melalui pemahaman tersebut, proses pembelajaran tidak berhenti pada pencapaian akademik, melainkan juga mendorong terbentuknya sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip *tadarruj* yang terlihat dalam hadis memberikan gambaran bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Maka pengajar perlu mempertimbangkan kondisi tersebut ketika menentukan strategi pembelajaran. Dengan pendekatan yang memperhatikan kesiapan peserta didik akan membantu terciptanya suasana belajar yang lebih efektif dan memudahkan proses pemahaman materi. Selain itu, amanah yang diberikan Rasulullah kepada Muadz bin Jabal memiliki kemiripan dengan amanah yang diemban oleh pengajar. Amanah yang menunjukkan bahwa pengajar memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas pendidikan. Pengajar tidak hanya bertanggung jawab terhadap hasil belajar, tetapi juga mencakup proses pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik. Karena itu pengajar dituntut menjalankan tugasnya secara profesional

sekaligus menjaga tanggung jawab moral yang melekat pada profesi tersebut. Aspek keteladanan juga memiliki posisi yang penting dalam kepemimpinan pengajar. Kehadiran pengajar di lingkungan pendidikan sering kali menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi peserta didik karena perilaku serta pola interaksi yang ditunjukkan pengajar dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir, perkembangan karakter, dan sikap peserta didik. Oleh sebab itu, keteladanan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Sementara itu, nilai kepedulian sosial mendorong pengajar untuk membangun lingkungan belajar yang tidak hanya berorientasi pada prestasi individu. Pendidikan juga perlu menghadirkan ruang bagi tumbuhnya empati, kerja sama, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui pembiasaan nilai-nilai tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kepekaan sosial yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila ditinjau secara menyeluruh, nilai tauhid, *tadarruj*, amanah, keteladanan, dan kepedulian sosial membentuk satu kesatuan yang saling mendukung dalam kepemimpinan pengajar. Kepemimpinan yang dimaksud tidak terbatas pada kemampuan mengelola pembelajaran, tetapi juga mencakup kemampuan membina karakter, membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, serta menghadirkan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh.

D. Pembahasan

Hasil pembahasan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman tidak hanya memuat petunjuk mengenai dakwah, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang masih relevan untuk dipahami dalam konteks pendidikan kontemporer. Arahan yang diberikan Rasulullah kepada Muadz menunjukkan bahwa proses membimbing seseorang memerlukan tujuan yang jelas, pendekatan yang tepat, serta kesiapan dari pihak yang menjalankan amanah tersebut. Jika dicermati secara menyeluruh, susunan arahan Rasulullah kepada Muadz menggambarkan adanya keteraturan dalam proses pendidikan. Setiap tahapan memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Tauhid ditempatkan sebagai pilar utama, kemudian dilanjutkan dengan salat sebagai bentuk penguatan hubungan dengan Allah, dan zakat sebagai arahan seseorang untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Urutan tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan Islam berjalan melalui tahapan yang saling berkaitan. Pembentukan keyakinan menjadi dasar sebelum seseorang diarahkan kepada tanggung jawab ibadah dan kehidupan sosial. Urutan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak berjalan secara acak, melainkan memiliki arah yang jelas dalam membentuk kepribadian manusia. Dari sini terlihat bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan cara pandang, sikap, dan perilaku.

Pandangan tersebut selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang diarahkan pada pengembangan manusia secara utuh. Pendidikan tidak berhenti pada pencapaian akademik, melainkan juga berupaya membentuk pribadi yang memiliki kesadaran spiritual, akhlak yang baik, serta kemampuan menjalankan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Karena itu nilai-nilai yang ditemukan dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pendidikan Islam secara umum. Menariknya, hadis ini juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan dan pendidikan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Rasulullah tidak hanya memberikan tugas kepada Muadz, tetapi juga membekalinya dengan arahan yang dapat dijadikan pedoman ketika berhadapan dengan masyarakat. Dari proses tersebut terlihat bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan wewenang, melainkan juga membutuhkan kebijaksanaan, kemampuan memahami kondisi yang dihadapi, serta kesediaan untuk menjadi contoh yang baik. Apabila ditinjau dari lingkungan pendidikan, gambaran tersebut memiliki hubungan yang erat dengan peran pengajar. Seorang pengajar tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan dalam membimbing perkembangan peserta didik. Dalam banyak keadaan, peserta didik belajar bukan hanya dari apa yang dijelaskan oleh pengajar, melainkan juga dari sikap, kebiasaan, dan cara pengajar berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Karena itu kualitas

pengajar turut memengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Kedudukan pengajar yang demikian menunjukkan bahwa tugas pendidikan tidak dapat dipahami sebatas kegiatan menyampaikan materi pembelajaran. Temuan dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal memperlihatkan bahwa seseorang yang diberi tanggung jawab untuk membimbing orang lain perlu memiliki kesiapan pengetahuan, kemampuan memahami kondisi yang dihadapi, serta kesadaran terhadap amanah yang diembannya. Gambaran tersebut sejalan dengan pandangan Ahmad Tafsir yang menjelaskan bahwa pengajar memiliki tanggung jawab dalam membina dan mengembangkan kepribadian peserta didik, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mulyasa yang menempatkan pengajar sebagai sosok yang bertanggung jawab mengarahkan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan yang terencana. Dengan demikian, nilai-nilai yang ditemukan dalam hadis Muadz tidak hanya menunjukkan prinsip-prinsip dakwah, tetapi juga memberikan gambaran mengenai karakter dan tanggung jawab yang perlu dimiliki oleh seorang pengajar dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pendidikan.

Penempatan tauhid sebagai ajaran pertama dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal menunjukkan bahwa keimanan menjadi dasar bagi seluruh proses pendidikan. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Hasan Langgulung yang menjelaskan bahwa pendidikan

Islam diarahkan untuk membentuk pribadi muslim yang berlandaskan akidah dan nilai-nilai keislaman. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Abuddin Nata yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan pengembangan intelektual, tetapi juga pembentukan keimanan dan akhlak peserta didik. Dengan demikian, nilai tauhid yang terdapat dalam hadis Muadz menunjukkan bahwa proses pendidikan perlu diawali dengan penguatan keyakinan sebagai landasan bagi pembentukan sikap dan perilaku peserta didik.

Nilai *tadarruj* dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal terlihat dari cara Rasulullah mengarahkan penyampaian ajaran Islam secara bertahap. Muadz tidak diperintahkan untuk menyampaikan seluruh kewajiban sekaligus, melainkan dimulai dari penanaman tauhid, kemudian salat, dan dilanjutkan dengan zakat. Urutan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan pemahaman dan perilaku memerlukan proses yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan kesiapan individu yang menerimanya. Pemahaman ini memiliki keterkaitan dengan pandangan Abuddin Nata yang menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan proses pembinaan yang dilakukan secara terarah untuk mengembangkan seluruh potensi manusia. Melalui proses yang berkesinambungan, peserta didik diberi kesempatan untuk memahami, menerima, dan mengamalkan nilai yang dipelajari sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Oleh karena itu, prinsip

tadarruj dapat menjadi pedoman bagi pengajar dalam menyesuaikan metode, materi, dan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara lebih efektif.

Kepercayaan yang diberikan Rasulullah kepada Muadz bin Jabal mencerminkan pentingnya amanah dalam menjalankan suatu tugas. Nilai tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan Mulyasa yang menjelaskan bahwa pengajar dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Ahmad Tafsir juga menegaskan bahwa tugas pengajar tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membina dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Berdasarkan pandangan tersebut, amanah dalam hadis Muadz dapat dipahami sebagai nilai yang mendorong pengajar untuk menjalankan tugas pendidikan dengan penuh kesungguhan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Nilai keteladanan yang tampak dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung melalui nasihat dan penyampaian materi, tetapi juga melalui contoh yang diberikan oleh seorang pendidik. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Ahmad Tafsir yang menjelaskan bahwa pengajar memiliki fungsi sebagai pendidik sekaligus teladan bagi peserta didik. Dalam proses pendidikan, perilaku pengajar sering kali menjadi rujukan bagi peserta didik dalam membentuk sikap dan kebiasaan mereka. Oleh

karena itu, keteladanan memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan pembentukan karakter.

Nilai kepedulian sosial dalam hadis ini terlihat pada perhatian Rasulullah terhadap kondisi masyarakat yang akan dihadapi Muadz menunjukkan pentingnya memahami keadaan sosial dalam menjalankan tugas pendidikan dan pembinaan, selain itu juga memperlihatkan pentingnya memahami kondisi orang lain sebelum memberikan arahan atau bimbingan. Rasulullah memberikan gambaran mengenai masyarakat yang akan dihadapi Muadz sehingga pendekatan yang digunakan dapat disesuaikan dengan keadaan mereka. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan memahami kebutuhan pihak yang dibimbing. Pandangan yang serupa ditemukan dalam penelitian Ajmain dan Marzuki yang menjelaskan bahwa pembentukan karakter peserta didik memerlukan keterlibatan pendidik dalam menumbuhkan sikap peduli, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap sesama melalui pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan (Ajmain & Marzuki, 2019). Dalam lingkungan pendidikan, kepedulian sosial membantu terciptanya hubungan yang lebih baik antara pengajar dan peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif. Nilai tersebut memiliki hubungan dengan konsep pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Thomas Lickona. Menurutnya, kepedulian terhadap

orang lain merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan karakter yang baik. Dalam lingkungan pendidikan, sikap peduli membantu pengajar memahami kebutuhan peserta didik serta menciptakan hubungan yang lebih positif selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, kepedulian sosial menjadi salah satu nilai yang mendukung terciptanya pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dapat dipahami sebagai salah satu rujukan yang memberikan gambaran mengenai karakter kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya relevan pada masa Rasulullah, tetapi juga masih memiliki makna dalam menjawab kebutuhan pendidikan saat ini yang tidak hanya menuntut kecakapan akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan tanggung jawab sosial peserta didik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman mengandung sejumlah nilai tarbawi yang memiliki peran penting dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai tersebut meliputi tauhid, *tadarruj* (pendidikan bertahap), amanah dan tanggung jawab, keteladanan, serta kepedulian sosial. Kelima nilai tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk proses pendidikan yang berorientasi pada pembinaan kepribadian dan akhlak.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis tersebut mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mengarahkan dan mengambil keputusan, tetapi juga mencakup kesediaan untuk membimbing, memberikan contoh yang baik, serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Cara Rasulullah mempersiapkan Muadz bin Jabal sebelum menjalankan tugasnya menunjukkan bahwa kepemimpinan dibangun melalui proses pembinaan dan kesiapan pribadi.

Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kepemimpinan pengajar. Pengajar tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan,

tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan nilai, dan mendampingi perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, hadis pengutusan Muadz bin Jabal dapat dijadikan salah satu rujukan dalam memahami kepemimpinan pengajar yang tidak hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga pada pembinaan peserta didik secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Bagi pengajar: nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pendidikan. Proses pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, penanaman tanggung jawab, dan pemberian keteladanan kepada peserta didik.

2. Bagi lembaga pendidikan: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengembangkan lingkungan pendidikan yang mendukung pembinaan karakter dan nilai-nilai keislaman. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong tumbuhnya sikap tanggung jawab, kepedulian sosial, dan budaya keteladanan di lingkungan pendidikan.

3. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan yang berfokus pada analisis hadis. Oleh sebab itu,

penelitian berikutnya dapat dikembangkan melalui studi lapangan untuk melihat bagaimana nilai-nilai tarbawi dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal diterapkan dalam praktik kepemimpinan pengajar pada lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Nasihat Al-Muluk*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.

Ajmain, A., dan Marzuki. 2019. Peran Guru dan Kepala Sekolah dalam Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta. *SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 16(1), 109–123.

<https://doi.org/10.21831/socia.v16i1.27655>

Azizah, Khanifatul., dan Muhammad Ali Fuadi. 2021.

“Profesionalisme Guru dalam Islam: Kajian Konseptual Hadits Tarbawi.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(1), 73–87. DOI: 10.25299/al-thariqah.2021.vol6(1).6244.

Hoeruman, Moh Restu, Nyimas Yunierti Prihatin, dan Muhammad Shaleh Assingkily. 2025. “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Nilai-nilai Hadis Tarbawi dalam Meningkatkan Keterampilan Abad ke-21.” *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 366–372.

Ibnu Taymiyyah, Taqi Al-Din Ahmad bin Abd Al-Halim. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.

Ishaki, Subhi Nur. et al. 2025. "Hadits Tarbawi sebagai Pilar Konsep Pendidikan Islam." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 244–256.

Langgulong, Hasan. 2003. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru.

Munawarsyah M., Fakhrurridha H., dan Muqowim. 2024. Character Education for Teenagers in the Era of Society 5.0: Thomas Lickona's Perspective. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 127–138. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i2.984>

Lickona, Thomas. 2013. *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Nusa Media.

Maslul, Syaifullahil, dan Iman Nur Hidayat. 2021. "Telaah Nilai-nilai Kekuasaan Kehakiman dalam Hadits Muadz bin Jabal." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15(2), 339–358.

Mulyasa, E. 2015. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muslim bin Al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.

Nata, Abuddin. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Suyadi. 2014. Kepemimpinan Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v6i1.9036>

Tafsir, Ahmad. 2004. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.